

1. DATOS GENERALES

Grado:	2368 - Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural	Curso académico:	2025-26
Asignatura		Curso:	1º Curso
LA COMUNICACIÓN DE LA CULTURA		Duración:	Segundo Semestre
Código:	311147	Lengua principal:	Español
Tipología:	Obligatoria	Lengua secundaria:	
Créditos ECTS:	6,00	Bilingüe:	No
Centros:	Facultad de Comunicación, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades	English Friendly:	No

2. PROFESORADO

JOSÉ MARÍA HERRANZ DE LA CASA		
Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	
Correo electrónico:	JoseMaria.Herranz@uclm.es	
Página web personal:	http://blog.uclm.es/josemariaherranz	
Ubicación / Tutorías		
Lunes 10:30 a 13:30	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.09 - DESPACHO
Martes 10:30 a 13:30	EDIFICIO UNIVERSITARIO POLIVALENTE CAMPUS DE CUENCA	2.09 - DESPACHO

MARÍA JOSÉ UFARTE RUIZ	
Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN
Correo electrónico:	MariaJose.Ufarte@uclm.es
Página web personal:	

3. REQUISITOS PREVIOS

No se han establecido.

4. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

En esta asignatura el alumnado conocerá el proceso de gestión de la comunicación desde las instituciones y organizaciones dedicadas a la cultura. En la asignatura de comunicación de la cultura, el estudiantado tendrá la posibilidad de conocer los aspectos fundamentales de la comunicación institucional y corporativa de las organizaciones que gestionan ámbitos diversos de la cultura, desde museos, teatros o auditorios hasta eventos culturales como conciertos, ferias del libro, pasando por organizaciones que se centran en promocionar el patrimonio histórico material e inmaterial de los territorios.

De la misma manera, también se profundizará en las tres principales dimensiones de la comunicación institucional y corporativa, que son el esqueleto de la gestión estratégica de la comunicación en cualquier organización: la identidad, la comunicación y la imagen. Y esto se completará con la explicación de los conceptos de reputación y marca. Asimismo, se analizarán las funciones de los departamentos encargados de gestionar la comunicación (gabinetes de comunicación, de prensa o direcciones de comunicación, responsabilidad social o marketing). Y además se presentan los fundamentos y las fases para la planificación y puesta en marcha de un plan de comunicación en una organización. También cobrará especial relevancia todo lo relacionado con las estrategias de comunicación enfocadas al desarrollo de la cultura en el territorio. El concepto de marca territorio, marca país o marca ciudad son en la actualidad ideas que van a apuntar el desarrollo económico, político y social de la ciudadanía. Y este desarrollo estará vinculado a las experiencias de la propia ciudadanía y visitantes de este entorno. En este aspecto la comunicación tiene un valor fundamental para mostrar conceptos como la sostenibilidad o la implementación de políticas dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
CB06	Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación	Competencia
CB08	Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios	Competencia
CB09	Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades	Competencia
CB10	Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.	Competencia
CE05	Ser capaz de reunir, organizar y manejar profesionalmente documentación e información tanto de fuentes primarias como de ámbitos propios de la comunicación.	Competencia
CE08	Adquirir la habilidad para generar un contenido cultural apropiado para la salvaguarda y divulgación del patrimonio cultural a través de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.	Competencia
CE09	Analizar y evaluar planes de acciones comunicativas y criterios de diversas dimensiones patrimoniales, que cristalicen en la definición y elaboración de una imagen de marca destinada a alcanzar un fuerte impacto como producto cultural.	Competencia
CE11	Desentrañar las relaciones entre los productos culturales y las relaciones de poder, para ser capaz de evaluar las críticas culturales, de acuerdo con los valores de libertad, justicia y solidaridad.	Competencia
CE14	Ser capaz de demostrar el conocimiento de los distintos lenguajes de la cultura y de la comunicación para su aplicación al análisis crítico de las producciones culturales y de la comunicación en todos sus ámbitos (edición, música, audiovisual, artes escénicas, artes visuales y expositivas, nuevos medios).	Competencia
CE21	Analizar y evaluar el ecosistema de la comunicación digital y audiovisual, especialmente las dinámicas de las redes sociales.	Competencia
CE22	Analizar críticamente los valores específicos que propone cada producto cultural para situarlo en una perspectiva histórica y social adecuada.	Competencia
CE23	Analizar el hecho cultural y evaluar las distintas expresiones culturales que difunden los medios de comunicación para sintetizar esos análisis y evaluaciones en distintos formatos comunicativos.	Competencia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
CET01	Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando capacidad de innovación.	Competencia
CG02	Saber adaptar las tecnologías de la información y de la comunicación a todo el aprendizaje de los procesos de producción y comunicación cultural de manera crítica y reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.	Competencia
CG03	Poder comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las producciones culturales, así como los conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.	Competencia
CG04	Poder elaborar un discurso coherente, analítico y crítico, articulando argumentos razonados y juicios críticos sobre el mundo de la cultura, a partir de informaciones de diversa procedencia, contenido y formatos.	Competencia
CG06	Poder comprender, analizar y evaluar el sector de la comunicación y el periodismo, las herramientas para su estudio y la aplicación de los conocimientos adquiridos para desarrollar un pensamiento propio adecuado al sector.	Competencia
CG07	Poder conocer, analizar y evaluar las relaciones entre contenido, producto y servicio en el sector de la comunicación.	Competencia
CG08	Ser capaz de fomentar una cultura de la innovación.	Competencia
	Analizar en profundidad la relación entre crítica y comunicación cultural.	Resultado
	Comprender la internacionalización de la economía, el desarrollo turístico y la captación de inversiones.	Resultado
	Conocer las características que definen la comunicación corporativa y su aplicación en el ámbito cultural.	Resultado
	Conocer las principales corrientes artísticas y culturales para comprender sus diferentes manifestaciones y las complejas redes de relaciones que expresan.	Resultado
	Conocer las producciones y prácticas culturales como manifestaciones sociales.	Resultado
	Saber analizar las relaciones entre identidad y política interior.	Resultado
	Solucionar problemas de comunicación institucional específicos del ámbito de la cultura.	Resultado

6. TEMARIO

<p>Tema 1: La comunicación de la cultura (I). El papel del gabinete de comunicación</p> <p>Apartado 1.1: Conceptos de identidad, comunicación e imagen corporativa. Espacios y herramientas de la comunicación corporativa. Fundamentos y estrategia para un plan de comunicación</p>
<p>Tema 2: La comunicación de la cultura (II). Comunicación del territorio</p> <p>Apartado 2.1: Introducción a la comunicación del territorio. Estrategia de comunicación y comunicación del territorio. Nuevos retos</p>

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Tutorías individuales	Otra metodología	CB09, CE14, CG03, CG04	0,16	4,00	0,00 %	Sí	No	Proporcionar un apoyo integral y personalizado que facilite el desarrollo académico, personal y profesional, ayudando al estudiantado a alcanzar sus metas y superar los desafíos que pueda encontrar en su camino.

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Resolución de problemas o casos	Estudio de casos	CB10, CE05, CE11	0,20	5,00	0,00 %	Sí	No	Resolución de casos prácticos
Elaboración de informes o trabajos	Trabajo dirigido o tutorizado	CE21, CE23, CG03, CG04	1,60	40,00	0,00 %	Sí	Sí	Desarrollar habilidades clave, desde la investigación y el pensamiento crítico hasta la comunicación y la organización, proporcionando una base sólida para el éxito académico y profesional.
Foros y debates on-line	Trabajo dirigido o tutorizado	CB09, CE23, CET01, CG02	0,20	5,00	0,00 %	Sí	No	Crear un espacio dinámico y colaborativo donde el alumnado pueda desarrollar habilidades clave, compartir conocimientos, y participar activamente en discusiones significativas, todo ello de una manera flexible y accesible.
Estudio o preparación de pruebas	Trabajo autónomo	CB08, CE08, CE11	1,32	33,00	0,00 %	Sí	No	Asegurar que el alumnado adquiera el conocimiento necesario para aprobar y desarrolle habilidades y hábitos de estudio útiles.
Análisis de artículos y recensión	Trabajo autónomo	CB06, CE05, CE09, CE14, CE22	0,80	20,00	0,00 %	Sí	No	Desarrollar habilidades críticas, analíticas y comunicativas, proporcionando una comprensión profunda del material y contribuyendo al crecimiento académico y profesional del lector.
Pruebas on-line	Pruebas de evaluación	CB09, CET01, CG04	0,08	2,00	0,00 %	Sí	Sí	Evaluar conocimientos y habilidades de manera eficiente, flexible y segura.
Presentación de trabajos o temas	Trabajo dirigido o tutorizado	CB06, CB08, CB09, CB10, CE05, CE08, CE09, CE11, CE14, CET01, CG02, CG03	0,60	15,00	0,00 %	Sí	No	Presentación de trabajos o informes

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Enseñanza teórica no presencial	Método expositivo/Lección magistral	CB09, CB10, CE05, CE08, CE09	1,04	26,00	0,00 %	Sí	No	Proporcionar al estudiantado la oportunidad de aprender y adquirir conocimientos teóricos sin necesidad de estar físicamente presentes en un aula.
			6,00	150,00				

EV: Actividad formativa evaluable

OB: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistemas de evaluación continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase	10,00 %	Participación en foro de discusión
Elaboración de memorias de prácticas	30,00 %	Desarrollar habilidades críticas, analíticas y comunicativas, así como en la capacidad de sintetizar y presentar información de manera efectiva.
Prueba final	30,00 %	Evaluar conocimientos y habilidades de manera eficiente, flexible y segura.
Resolución de problemas o casos	30,00 %	Proporcionar un análisis de caso organizacional
	100,00 %	

Crterios evaluación continua
El alumnado realizará distintas actividades a lo largo del curso que tendrá un valor del 30% (resolución de problemas o casos), tendrá que elaborar un trabajo final con un valor del 30% y la participación en un foro de discusión de <i>Valoración de la participación con aprovechamiento en clase</i> (10%). Además, tendrá una prueba tipo test sobre los conceptos aprendidos con un valor del 30%. En el caso de no alcanzar el mínimo de 4 en la prueba final, el portafolio o el trabajo final, el alumnado no aprobará la asignatura y tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria con todas las partes en las que no haya llegado al 5 en la convocatoria ordinaria.

Sistemas de evaluación no continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase	10,00%	Participación en foro de discusión
Elaboración de memorias de prácticas	30,00%	Desarrollar habilidades críticas, analíticas y comunicativas, así como en la capacidad de sintetizar y presentar información de manera efectiva.
Prueba final	30,00%	Evaluar conocimientos y habilidades de manera eficiente, flexible y segura.
Resolución de problemas o casos	30,00%	Proporcionar un análisis de caso organizacional
	100,00 %	

Crterios evaluación no continua
Los criterios y entregas para la evaluación no continua son los mismos que para la evaluación continua.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria
La evaluación de la convocatoria extraordinaria tendrá los mismos parámetros que la evaluación continua.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización

El alumnado tendrá que presentar todos los trabajos y realizar todas las pruebas establecidas en la convocatoria ordinario o extraordinaria dentro del periodo habilitado para esta convocatoria especial. Todos los estudiantes que opten por la convocatoria final especial deben ponerse en contacto con los profesores antes del 30 de septiembre para programar las entregas y el examen final.

9. BIBLIOGRAFÍA

TÍTULO	LIBRO/ REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Huella M: un sistema de indicadores para gestionar la sostenibilidad en museos		González-Liendo, Julio	Aula Magna Proyecto clave McGraw Hill	9788410458208	2025		
Macrofestivales. El agujero negro de la música		Cruz, Nando	Ediciones Península	978-84-1100-167-0	2023		
Cities in a post-COVID world	Urban Studies	Florida, R., Rodríguez-Pose, A., y Storper, M.			2021		https://doi.org/10.1177/00420980211018072
DircomMAP. Dirección Estratégica de Comunicación		Capriotti, Paul	Bidireccional		2021		
La gestión de las relaciones con los públicos en los festivales de música durante la pandemia. El caso de Bilbao BBK Live	Revista Internacional de Relaciones Públicas, nº 21, Vol. XI	Pérez-Ordoñez, Cristina; Castro-Martínez, Andrea; y Villena Alarcón, Eduardo			2021		
Redes sociales e instituciones culturales: teoría patrimonial, comunicación y algunas rupturas	Revista PH 102	González Sánchez, Candela			2021		www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4847
Diccionario de la reputación y de los intangibles empresarial		Villafañe, Justo	Villafañe & Asociados Consultores,	978-84-09-23613-8	2020		
Manual de gestión de la comunicación corporativa		Romero-Rodríguez, Luis M.	Dikynson	978-84-309-8098-7 (2020		
The global public relations handbook		Sriramesh, Krishnamurthy y Vercic, Dejan	Routledge	978-0-367-37013-8	2020		
Branding cultural: una teoría aplicada a las marcas		Fernández Gómez, Jorge David	UOC	978-84-9180-433-8	2019		
Cities and International Outreach: The era of the global city		Berrone, Pascual, Joan Ricart y Ana Isabel Duch-T-Figueras	IESE Insight Business Knowledge		2019		
Comunicación y ser de la organización		Castelló Cogollos, Enric	Editorial Tirant Humanidades	978-84-17508-95-1	2019		
Hacia una nueva ciencia para entender y diseñar mejor las ciudades		Burke, J. y Gras, R.			2019		https://cutt.ly/gmIjzM
Las nuevas fronteras de la comunicación corporativa		García Santamaría, José Vicente	UOC	978-84-9180-661-5	2019		

TÍTULO	LIBRO/ REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Museo social en España: redes sociales y webs de los museos estatales	El profesional de la información, v. 28, n. 3	Claes, Florencia y Deltell, Luis			2019		https://doi.org/10.3145/epi.2019.may.04
Diplomacia corporativa: la nueva inteligencia directiva		Manfredi Sánchez, Juan Luis	UOC	978-84-9180-108-5	2018		
Periodismo inmersivo cultural: una revisión actual de la situación en España		Sidorenko, Pavel; Herranz, José María y Cantero, Juan Ignacio			2018		https://www.researchgate.net/publication/331581898_Periodismo_inmersivo_cultural_a_una_revisi%00n_actual_de_la_situaci%00n_en_España
Reputation: what it is and why it matters		Origgi, Gloria	Princeton University Press	978-0-691-17535-5	2018		
Manual de relaciones públicas e institucionales		Xifra Heras, Jorge	Tecnos	978-84-309-7213-5	2017		
Arts and strategic communication in Italy and Spain: from sponsorship to corporate responsibility		Herranz, José María y Martino, Valentina			2016		http://www.taftjournal.it/2016/01/15/arts-and-strategic-communication-in-italy-and-spain-from-sponsorship-to-corporate-responsibility/
Stakeholders' perceptions of place branding and the role of the public sector: an exploratory analysis	Place Branding and Public Diplomacy, 12(4):299-313	Cerda-Bertomeu, M.J.y Sarabia-Sanchez, F.J.			2016		https://doi.org/10.1057/s41254-016-0016-8
El paradigma DirCom: el nuevo mapa del mundo de la comunicaci		Costa, Joan	Costa Punto Com Editor	978-84-606-8088-8	2015		
Latest trends and initiatives in corporate social responsibility: A communicational analysis of successful cases of arts and culture in Spain		Herranz, José María, Manfredi, Juan Luis y Cabezuelo, Francisco			2015		https://www.researchgate.net/publication/288871470_Latest_trends_and_initiatives_in_corporate_social_responsibility_A_communicational_analysis_of_successful_cases_of_arts_and_culture_in_Spain
Corporate Communication. A guide to theory & practice		Cornelissen, J.	Sage		2014		
Implosions/Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization		Brenner, N.			2014		
Nuevos retos del periodismo especializado		Esteve, Francisco y Nieto, Juan Carlos	Shedas	978-84-942256-0-4	2014		
Radiografía de los gabinetes de comunicaci		Ramos Martín, Juan Carlos	Universidad de La Laguna	978-84-15910-88-6	2014		
The Political Economy of City Branding		Ari-Veikko, Anttiroiko	Routledge		2014		

TÍTULO	LIBRO/ REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
La gestión cultural y del ocio como estrategia de relación con los públicos		Viñarás, M.; Herranz, J. M. y Cabezuolo, F.			2013		https://www.researchgate.net/publication/340580446_La_gestion_cultural_y_del_ocio_como_estrategia_de_relacion_con_los_publicos_Cultural_and_entertainment_management_as_a_strategy_of_public_relation
Effective public relations		Cutlip, S. M., Center, A. H. y Broom, G. M.	Prentice Hall		2012		
La gestión de la comunicación en las organizaciones		Túñez, Miguel	Comunicación Social	978-84-92860-93-7	2012		
Manual de comunicación para museos y atractivos patrimoniales		Mateos, Santos M.	Ediciones Trea		2012		
Periodismo empresarial e institucional		Cebrián Herreros, Mariano	Comunicación social	9788415544081	2012		
Del gabinete de prensa al gabinete de comunicación		Almansa Martínez, Ana	Comunicación Social	978-84-92860-90-6	2011		
El museo como espacio de comunicación		Hernández Hernández. Francisca	Ediciones Trea	978-84-9704-598-8	2011		
Manual de marketing y comunicación cultural		Leal, Antonio y Quero, María José	Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.		2011		
La comunicación corporativa de los museos en España a través de la comunicación 3.0: cuatro años de evolución comunicativa en la Red		Viñarás, M.; Herranz, J. M. y Cabezuolo, F.	Universidad de Salamanca		2010		
Conceptos fundamentales en la planificación estratégica de las relaciones públicas		Matilla, K.	UOC		2009		
Gabinetes de comunicación online: claves para generar información corporativa en la red		García Orosa, B.	Comunicación social		2009		
Imágen Corporativa en el siglo XXI		Costa, Joan	La Crujia	987-97498-9-8	2009		
Las ciudades creativas: por qué donde vives puede ser la decisión más importante de tu vida		Florida, Richard	Paidós Ibérica	978-84-493-2204-4	2009		
Essentials of corporate communication		Van Riel, C. B. M.	Routledge	978-0-415-32826-5	2007		
Diccionario de comunicación corporativa e institucional		Martín Martín, Fernando	Fragua	84-7074-164-0	2004		

TÍTULO	LIBRO/ REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
The Rise of the Creative Class		Florida, Richard	Basic Books		2003		
Estrategias y marketing de museos		Kotler, N. y Kotler, P.	Ariel Patrimonio Histórico		2001		
No logo: el poder de las marcas		Klein, Naomi	Paidós	84-493-1074-1	2001		
The corporate communications bible		Dilenschneider, R. L.	New Millennium Press		2000		
La comunicación institucional en la gestión del cambio		Losada Vázquez, Ángel	Universidad Pontificia	84-7299-413-9	1998		
Construir marcas poderosas		Aaker, David A.	Gestión 2000	84-8088.140.2	1996		
Reputation. Realizing value from the corporate image		Fombrun, C. J.	Harvard Business School Press		1996		
Comunicación corporativa: y revolución de los servicios		Costa, Joan	Ediciones de las Ciencias Sociales	84-87510-34-5	1995		
Integración de la identidad y la imagen de la empresa		Sanz de la Tajada, Luis Ángel	Esic	84-7356-100-7	1994		
El patrocinio empresarial de la cultura en España			Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnica,	84-7483-845-2	1992		
Teoría y práctica del periodismo cultural		Tubau, Iván	ATE	84-7442-300-7	1982		